

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

Doi Journal 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 6, ISSUE 3

ТАШКЕНТ-2025

Главный редактор | Chief Editor:
МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
 кандидат технических наук, доцент
 Исполнительный директор Филиала РГУ
 нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте

Ответственный редактор | Executive Editor:
ДЖУМАБАЕВ ДАВЛАТБАЙ ХАЛИЛЛАЕВИЧ
 доктор физико-математических наук, доцент, заместитель
 директора по научным работам и инновациям Филиала РГУ
 нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:
ЕВСТАФЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
 преподаватель отделения «Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений»
 Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

АХМЕДОВ МИРЗААНВАР МОХИДЖОНОВИЧ
 PhD, заместитель директора по учебной работе Филиала РГУ нефти и
 газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ
 кандидат сельскохозяйственных наук, профессор отделения «Разработка нефтяных,
 газовых и газоконденсатных месторождений» Филиала РГУ нефти и газа
 (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БУЗРУКОВ РУСТАМ ИСЛАМОВИЧ
 кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Физика,
 электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
 имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

БЕРОВА ИННА ГРИГОРЬЕВНА
 кандидат технических наук, доцент кафедры
 «Бурение нефтяных и газовых скважин», РГУ нефти и газа (НИУ)
 имени И.М. Губкина в г. Москва

ТАКТАШЕВА ДИНАРА РИНАТОВНА
 доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки» Филиала РГУ
 нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

МУХАМЕДОВ ШУХРАТ БАХРОНОВИЧ
 доктор исторических наук, доцент кафедры «Социально-гуманитарные
 дисциплины» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
 имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДИРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА
 PhD, первый заместитель директора по вопросам молодежи и духовно-
 просветительской работе, Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени
 И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЗАКИРОВ АЛИМДЖАН АБДУРАХИМОВИЧ
 доктор технических наук, профессор кафедры «Экономика нефти и газа»
 Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НАДИРОВ КАЗИМ САДЫКОВИЧ
 доктор технических наук, профессор кафедры нефтегазового дела Южно-
 Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова (Казахстан)

ОТТО ОЛЬГА ЭДГАРОВНА
 кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой
 «Экономика нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
 имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

РАХИМОВ АНВАРХОДЖА АКБАРХОДЖАЕВИЧ
 доктор технических наук, доцент отделения «Бурение нефтяных и
 газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
 имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

СИДИКОВ АБДУЖАЛИЛ СИДИКОВИЧ
 доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая
 химия и химия нефти и газа» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
 имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АЗИМОВ ДИЛИМУРОД
 доктор технических наук (DSc), профессор
 Гавайского университета в Маноа (США)

РАВИЛОВ ШАВКАТ МУГАВЕЕВИЧ
 доцент, заведующий кафедрой «Математика и информатика»
 Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА
 доктор технических наук, профессор,
 заведующая кафедрой «Промышленная безопасность и охрана
 окружающей среды» РГУ нефти и газа (НИУ)
 имени И.М. Губкина, г. Москва

ДЖАМАЛОВ СИРОЖИДДИН ЗУХРИДДИНОВИЧ
 доктор физико-математических наук,
 главный научный сотрудник лаборатории
 «Научная лаборатория дифференциальных уравнений и их
 приложений» Института математики имени В.И. Романовского
 Академии наук Республики Узбекистан

МАВЛЯНКАРИЕВ БАХТИЁР АБДУГАФУРОВИЧ
 доктор технических наук, профессор
 отделения «Проектирование, сооружение
 и эксплуатация систем трубопроводного транспорта» Филиала РГУ
 нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРМАТОВ УСАН ДАУРОВИЧ
 кандидат технических наук, доцент отделения «Бурение нефтяных и
 газовых скважин» Филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
 имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

САПАЕВ УСМАН КАЛАНДАРОВИЧ
 доктор физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой
 «Физика, электротехника и теплотехника» Филиала РГУ нефти и газа
 (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХУСАНОВ СУЛТАНБОЙ ТУХТАЕВИЧ
 доктор геолого-минералогических наук, профессор отделения
 «Технологии геологической и геофизической разведки» Филиала РГУ
 нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

УСМАНОВА АЗИЗА АБДУЛЛАЖАНОВНА
 кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой
 «Социально-гуманитарные дисциплины» Филиала РГУ нефти и газа
 (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕДОВИЧ
 доктор технических наук, профессор, руководитель отдела
 «Теоретические и прикладные проблемы современного бурения»
 института нефти и газа Министерства науки и образования
 Азербайджанской Республики, член-корреспондент Национальной
 академии наук Азербайджана (Азербайджан)

Design-pagemaker ДИЗАЙН-ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ
 THE AUTHOR IS RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF THE FACTS PRESENTED IN THE ARTICLE

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ
 ООО Tadqiqot город Ташкент,
 улица Амира Темура пр.1, дом-2.
 Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
 Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
 Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
 Amir Temur Street pr.1, House 2.
 Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
 Phone: (+998-94) 404-0000

1.Алимбабаева З.Л., Камилова Г.М. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОРОШКОВЫХ ПОРИСТЫХ ПРОНИЦАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ	4
2.Давлатов Ш.У. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА В НЕФТЕГАЗОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ.....	9
3.Икрамова М. Р., Ахмедходжаева И.А., Улугмуродов С., Юлдошева Х. Н., Салиева М.А. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЮЖНО-МИРЗАЧУЛЬСКОГО КАНАЛА	13
4.Каримов У.А. БУРЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ КОМБИНИРОВАННЫМ СПОСОБОМ РОТОРНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ И ВИНТОВОГО ЗАБОЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ..	18
5.Мамаджанов Э.У. ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН С НЕУСТОЙЧИВЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ..	27
6.Матякубова П.М., Махмуджонов М.М., Саидорипов Л.Ф., Муминов Х.Д. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ЖИДКИХ СРЕД	32
7.Матякубова П.М., Шамуратов Д. ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, КАЛИБРОВКА И АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ВИСКОЗИМЕТРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.....	40
8.Матякубова П.М., Гаибназаров Б.У. УСИЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДЛЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ ТЕРМОСТАТОВ.....	48
9.Рахманкулов А.А., Бузруков Р. И., Овлаев Ж. О. РОЛЬ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	55
10.Салиева М. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ SOLIDWORKS В КУРСАХ «НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ», «ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ»	61
11.Турсунова Р. Ю., Хасанова М. Б. СОЗДАНИЕ ФИЛИАЛОВ «СКОЛКОВО» В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	67
12.Эгамназарова З. К. САТИРА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ	74

УДК 338.24.575.1:001.895

Турсунова Р. Ю.

Университет мировой экономики и дипломатии,

д.и.н., профессор

E-mail: turrena72@mail.ru

Хасанова М. Б.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)

имени И.М. Губкина в г. Ташкент,

к.и.н., доцент

E-mail: M_khasanova.55@mail.ru

**СОЗДАНИЕ ФИЛИАЛОВ «СКОЛКОВО» В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ –
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18612584>**АННОТАЦИЯ**

Статья исследует стратегическую инициативу Узбекистана по созданию филиалов инновационного центра «Сколково» в Центральной Азии. Анализируются причины и движущие силы этой инициативы, её влияние на региональную научно-технологическую интеграцию, модернизацию национальной инновационной экосистемы и повышение конкурентоспособности экономики Узбекистана. Особое внимание уделено геоэкономическим и политическим аспектам развития инновационной инфраструктуры в Центральной Азии, включая перспективы формирования регионального технопаркового пространства и стимулирования межгосударственных проектов.

Ключевые слова: Сколково, инновация, технологии, Центральная Азия, Узбекистан, технопарк, региональное сотрудничество, цифровая трансформация, стартап, стратегия.

Tursunova R. Yu.

University of World Economy and Diplomacy,

DSc in history, professor

E-mail: turrena72@mail.ru

Khasanova M. B.

Branch of the Russian state university of oil and gas (NRU)

named after I.M.Gubkin in Tashkent city,

PhD in history, associate professor

E-mail: M_khasanova.55@mail.ru

**ESTABLISHMENT OF SKOLKOVO BRANCHES IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES – A
STRATEGIC INITIATIVE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

ABSTRACT

The article explores Uzbekistan's strategic initiative to establish branches of the Skolkovo Innovation Center in Central Asia. The reasons and driving forces of this initiative, its impact on regional scientific and technological integration, modernization of the national innovation ecosystem and increasing the competitiveness of the Uzbek economy are analyzed. Special attention is paid to the geo-economic and political aspects of the development of innovation infrastructure in Central Asia, including the prospects for the formation of a regional technopark space and the promotion of interstate projects.

Key words: Skolkovo, innovation, technology, Central Asia, Uzbekistan, technopark, regional cooperation, digital transformation, startup, strategy.

Tursunova R. Yu.

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,
tarix fanlari bo'yicha DSc, professor
E-mail: turrena72@mail.ru

Xasanova M. B.

I.M. Gubkin nomidagi Rossiya davlat
neft va gaz universitetining (MTU)
Toshkent shahridagi filiali,
tarix fanlari bo'yicha PhD, dotsent
E-mail: M_khasanova.55@mail.ru

MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA "SKOLKOVO" FILIALLARINI TASHKIL ETISH – O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING STRATEGIK TASHABBUSI

ANNOTATSIYA

Maqola O'zbekistonning Markaziy Osiyoda "Skolkovo" innovatsion markazi filiallarini tashkil etish bo'yicha strategik tashabbusini o'rganadi. Ushbu tashabbusning sabablari va harakatlantiruvchi kuchlari, uning mintaqaviy ilmiy-texnologik integratsiyaga ta'siri, milliy innovatsion ekotizimni modernizatsiya qilish va O'zbekiston iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish tahlil qilinadi. Markaziy Osiyoda innovatsion infratuzilmani rivojlantirishning geoiqtisodiy va siyosiy jihatlariga, shu jumladan mintaqaviy texnopark makonini shakllantirish va davlatlararo loyihalarni rag'batlantirish istiqbollari alohida e'tibor qaratildi.

Kalit so'zlar: Skolkovo, innovatsiya, texnologiya, Markaziy Osiyo, O'zbekiston, texnopark, mintaqaviy hamkorlik, raqamli transformatsiya, startap, strategiya.

Введение

Узбекистан в последние годы демонстрирует последовательную политику модернизации экономики, цифровой трансформации и развития национальной инновационной экосистемы. В этом контексте инициатива создания филиалов инновационного центра «Сколково» в странах Центральной Азии приобретает стратегическое значение. Она направлена на усиление межрегионального сотрудничества, развитие человеческого капитала и интеграцию стран региона в глобальные технологические цепочки [1].

Цель исследования: оценить целесообразность, потенциал и стратегические эффекты создания филиалов «Сколково» в странах Центральной Азии, рассматриваемых как инициатива Республики Узбекистан, направленная на формирование регионального инновационного хаба.

Задачи исследования:

- исследовать современные тенденции инновационного развития стран Центральной Азии и оценить их готовность к созданию филиалов международных инновационных центров;

- оценить потенциал Узбекистана как инициатора и координатора филиалов «Сколково», выявить его конкурентные преимущества и стратегические интересы;
- определить направления сотрудничества между «Сколково» и странами Центральной Азии, включая научно-технические, образовательные, инвестиционные и технологические аспекты;
- установить институциональные, правовые и организационные условия для открытия и эффективного функционирования филиалов «Сколково»;
- проанализировать экономические, социальные и технологические эффекты инициативы для Узбекистана и других стран Центральной Азии [2].

Методология

Настоящее исследование основано на комплексном подходе изучения инициативы Республики Узбекистан о создании филиалов «Сколково» в странах Центральной Азии. В процессе работы использовались следующие методы:

Сравнительный анализ инновационной инфраструктуры государств Центральной Азии с международным опытом создания научно-технологических парков.

Экономико-инвестиционный анализ эффективности реализации проекта создания филиалов «Сколково», включающий оценку потенциальных затрат, источников финансирования, а также прогнозирование ожидаемых экономических и социальных выгод от данного проекта.

Контент-анализ нормативно-правовых актов, регулирующих инновационную деятельность в Узбекистане и соседних государствах, с целью выявления институциональных и законодательных условий, способствующих или препятствующих созданию инновационных центров.

Прогнозирование и сценарный анализ перспектив развития филиалов «Сколково», включая моделирование различных сценариев реализации инициативы и оценку их возможных последствий для инновационного потенциала региона.

Результаты

Проведенный анализ выявил значительную неоднородность в развитии инновационной инфраструктуры стран Центральной Азии. Казахстан и Узбекистан демонстрируют наиболее динамичное формирование технопарков, ИТ-кластеров и образовательных хабов, что свидетельствует о целенаправленной государственной политике в области научно-технического прогресса. В то же время Кыргызстан и Таджикистан характеризуются ограниченным инновационным потенциалом, однако демонстрируют высокий уровень спроса на технологические решения и активное участие в международных коллаборациях. Туркменистан, в свою очередь, придерживается более закрытой модели развития, но проявляет интерес к реализации отдельных высокотехнологичных проектов [3].

В свете вышеизложенного, можно констатировать наличие выраженной региональной потребности в создании интегрированных инновационных центров, которые могли бы способствовать интенсификации научно-технического сотрудничества.

Сравнительный анализ международного опыта функционирования технопарков позволил выявить ключевые детерминанты успешной экспансии подобных структур. К числу таких факторов относятся: необходимость адаптации модели к национальным правовым и экономическим реалиям, создание гибких условий налогообложения и инвестиционного климата, а также обязательное вовлечение университетов и исследовательских институтов в процесс реализации инновационных проектов [4].

В контексте Центральной Азии следует отметить наличие определенных предпосылок для формирования инновационной инфраструктуры, однако также выявлены существенные ограничения, обусловленные различиями в законодательстве, уровне технологического развития и инвестиционном климате стран региона.

Исходя из вышеизложенного, для повышения эффективности инновационного развития Центральной Азии необходимо разработать комплексную стратегию, направленную на гармонизацию национальных инновационных систем и создание условий для синергетического взаимодействия между странами региона [5].

Проведенное исследование выявило, что Узбекистан обладает значительным потенциалом для реализации роли координатора региональной инициативы в области инноваций. Это обусловлено его активной государственной политикой в сфере технологического развития, а также динамичным ростом ИТ-сектора, который демонстрирует высокую степень интеграции в глобальную экономику. Страна также активно развивает международные технологические партнерства, что способствует формированию устойчивой инновационной экосистемы. Эти факторы позиционируют Узбекистан как ключевой драйвер в создании регионального инновационного пространства.

Анализ структур фонда «Сколково» показал, что наиболее перспективные направления для сотрудничества включают ИТ и цифровые технологии, энергетику и альтернативные источники энергии, биомедицинские технологии, сельскохозяйственные инновации, образовательные программы и стартап-акселерацию. Эти направления полностью коррелируют с приоритетами развития стран Центральной Азии, что свидетельствует о высокой степени совместимости моделей инновационного развития [6].

Предложенная инициатива, поддерживаемая президентом Республики Узбекистан, направлена на создание филиалов фонда «Сколково» в странах региона. Это позволит усилить трансграничную технологическую кооперацию, привлечь прямые иностранные инвестиции и создать новые рабочие места в сфере высоких технологий. Кроме того, инициатива способствует развитию цифровой экономики и повышению уровня технологической грамотности населения.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что инициатива Узбекистана по созданию филиалов фонда «Сколково» в Центральной Азии является стратегически обоснованной, экономически перспективной и институционально реализуемой. Для успешной реализации данной инициативы необходимо адаптировать модель «Сколково» к специфическим особенностям региона и обеспечить координацию усилий всех заинтересованных сторон [7].

Обсуждение

В рамках проведения второго саммита Центральная Азия + Россия, который состоялся в октябре 2025 года в г. Душанбе (Таджикистан), президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев выступил с инициативой создания филиалов центра «Сколково» в странах Центральной Азии, а также Регионального экспертного совета по ИИ и цифровым технологиям.

По словам главы Республики Узбекистан, предложенная инициатива направлена на расширение инновационного и технологического сотрудничества с Россией, а также на развитие ИТ-сектора и внедрение передовых цифровых решений в регионе.

Ш.М. Мирзиёев отметил, что открытие филиалов «Сколково» позволит создать платформу для трансфера знаний и технологий, стимулировать стартапы и внедрить инновационные проекты на региональном уровне. Особое внимание планируется уделить подготовке кадров, развитию искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также созданию совместных исследовательских и образовательных программ.

Филиалы центра «Сколково» могут стать точкой консолидации усилий ведущих университетов, научных институтов и частного сектора, обеспечивая поддержку стартапов, обмен опытом и внедрение передовых инженерных решений. Эта инициатива также будет способствовать укреплению экономических связей между странами Центральной Азии и Россией и формированию устойчивой инновационной экосистемы в регионе.

От главы Узбекистана в рамках предложенной инициативы также было предложено включить открытие филиалов в комплексную программу регионального сотрудничества и интегрировать проект с другими инициативами в области науки, образования и цифровизации, чтобы обеспечить максимальный эффект для экономики и технологического развития Центральной Азии [8].

Основание для данной инициативы стали факторы, которые необходимо выделить. Это прежде всего рост роли Центральной Азии в глобальной экономике. Регион становится важным узлом транзитных, энергетических и инвестиционных потоков. Усиление

технологического потенциала стран Центральной Азии является ключевым условием их успешного включения в современную мировую экономику.

Кроме того, модернизация, которая сегодня проводится в Узбекистан, позволяет стране выступать драйвером таких инновационных проектов. Ускоренное развитие цифровых сервисов, реформы в сфере образования и предпринимательства, а также внедрение элементов «умной экономики» формируют благоприятную среду для расширения инновационной инфраструктуры.

Все страны Центральной Азии испытывают потребность в новых моделях регионального технологического взаимодействия, так как традиционные формы сотрудничества часто не обеспечивают необходимой скорости и качества трансфера технологий. Именно филиалы «Сколково» могут стать механизмом устранения этого разрыва.

Говоря о потенциал центра «Сколково» как платформы для регионального развития, важно понимать, что «Сколково» представляет собой крупнейший инновационный центр, объединяющий научные исследования, стартапы, инфраструктуру акселерации и международные партнёрства. Его модель доказала эффективность в создании благоприятной среды для технологического бизнеса.

Еще в 2018 году Школа управления «Сколково» вышла на рынок Узбекистана. Спрос на новые знания, на образовательные и консалтинговые продукты был продиктован быстрыми изменениями в экономике страны. К моменту выхода на рынок Узбекистана у школы уже был опыт работы на рынке образования в Центральной Азии: в 2015 году стартовали первые программы для Казахстана. Между двумя странами есть существенные различия: в Казахстане многие рыночные институты уже сформированы, в Узбекистане они находятся в процессе формирования, при этом темп принятий решений в Узбекистане гораздо выше, чем в Казахстане [9].

В Узбекистане уделяется большое внимание международному сотрудничеству, в стране работают зарубежные вузы, такие как Westminster university и Cambridge university, есть партнерские проекты с университетами из России, США, Японии, Южной Кореи, Сингапура... Однако эти проекты рассчитаны на студентов, в сегменте образования для взрослых в Узбекистане подобного предложения нет. Это было одним из аргументов выхода «Сколково» на местный рынок. Школа управления «Сколково» уже запустила свои проекты и видит в них большой потенциал.

Партнерство с Московской школой управления «Сколково» позволит разработать и запустить образовательную систему, позволяющую объединить уровень стратегического и операционного менеджмента, а также предоставить доступ к обширному набору знаний и компетенций для повышения эффективности внешнеэкономической деятельности.

Относительно возможности трансфера компетенций и технологий «Сколково», можно предположить, что размещение филиалов позволит ускорить распространение знаний, подготовку специалистов и внедрение инновационных решений в секторах энергетики, сельского хозяйства, медицины, финтех и телекоммуникаций.

Реализованная инициатива может стать первым крупным региональным проектом, объединяющим научные и предпринимательские центры Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. В изучаемом аспекте, регион уже привлекает внимание крупных игроков из Китая, Южной Кореи, ЕС и Турции. Важно обеспечить конкурентоспособность модели «Сколково».

Говоря отдельно об Узбекистане, необходимо указать, что продвижение инициативы вывода филиалов «Сколково» за пределы России демонстрирует растущее влияние Узбекистана и его стремление стать центром региональной инновационной политики. Проект создания филиалов инновационного центра «Сколково» в странах Центральной Азии является стратегически значимой инициативой, укрепляющей позиции Узбекистана как ведущего инновационного игрока региона.

Заключение

Создание филиалов инновационного центра «Сколково» в государствах Центральной Азии представляет собой стратегически значимый проект, направленный на углубление региональной научно-технологической интеграции и укрепление позиций Республики Узбекистан в процессе формирования единого инновационно-технологического пространства. Данная инициатива свидетельствует о стремлении Узбекистана к лидирующим ролям в развитии инновационной экосистемы региона. Анализ проекта выявляет его многоаспектность, охватывающую не только совершенствование национальной инновационной инфраструктуры Узбекистана, но и интенсификацию межгосударственного сотрудничества, стимулирование трансфера передовых технологий и подготовку высококвалифицированных специалистов.

Проект обладает потенциалом стать ключевым драйвером формирования новой модели экономического роста, базирующейся на инновациях, предпринимательстве и цифровизации. Несмотря на институциональные различия между странами Центральной Азии и ряд организационных вызовов, инициатива Узбекистана демонстрирует высокую стратегическую значимость и способна оказать долгосрочное позитивное влияние на конкурентоспособность региона на глобальном уровне.

Следует отметить, что реализация данного проекта требует комплексного подхода, включающего в себя не только институциональные реформы, но и разработку эффективных механизмов взаимодействия между научными учреждениями, бизнес-сообществами и государственными структурами. Важно также учитывать культурные и экономические особенности стран Центральной Азии, что предполагает необходимость адаптации модели «Сколково» к местным условиям.

Во-первых, проект филиалов «Сколково» является стратегическим инструментом модернизации Узбекистана, поскольку он напрямую направлен на развитие человеческого капитала, стимулирование научных исследований и поддержку технологического предпринимательства. Создание таких филиалов позволит: формировать экосистему инновационных стартапов, где молодые специалисты смогут реализовывать идеи с коммерческим потенциалом; укреплять связь между научными учреждениями и промышленностью, обеспечивая практическую реализацию научных разработок; привлекать международных экспертов и инвесторов, что повышает качество подготовки кадров и доступ к современным технологиям; способствовать развитию навыков работы в высокотехнологичных сферах, включая ИТ, биотехнологии, нанотехнологии и возобновляемую энергетику, что создаёт основу для долгосрочного устойчивого экономического роста.

Во-вторых, формирование сети инновационной инфраструктуры в странах Центральной Азии способствует созданию единого регионального инновационного пространства, что повышает устойчивость экономик стран региона. Это проявляется в: интеграции научных и технологических ресурсов стран региона, обмене знаниями и совместной реализации проектов; создании региональной сети стартап-инкубаторов и исследовательских центров, что сокращает технологическое отставание и стимулирует диверсификацию экономики; возможности трансграничного финансирования и привлечения международных грантов, что увеличивает инвестиционную привлекательность региона; формировании устойчивых деловых и научных связей между странами, что усиливает их конкурентоспособность на глобальных рынках.

В-третьих, филиалы «Сколково» могут стать платформой для трансфера передовых технологий, обмена опытом и реализации совместных исследовательских проектов. Их роль проявляется в: обеспечении доступа местных исследователей к современным лабораториям, инструментам и методологиям; организации совместных научных проектов с международными университетами и исследовательскими центрами, что повышает качество и инновационную ценность исследований; стимулировании технологического предпринимательства через акселерационные программы и менторство опытных предпринимателей; создании условий для коммерциализации научных разработок и

внедрения их в производство, что увеличивает общий научно-технологический потенциал региона.

В-четвертых, инициатива усиливает роль Узбекистана как регионального инновационного лидера, способного формировать и продвигать крупные технологические проекты международного значения. Это достигается за счёт: демонстрации стратегического видения и готовности страны к инновационному развитию; привлечения международных партнеров и инвесторов к совместным проектам, что повышает влияние Узбекистана на региональном и глобальном уровнях; формирования имиджа страны как центра передовых технологий, инноваций и научного прогресса; поддержки национальной политики, направленной на диверсификацию экономики, развитие высокотехнологичных отраслей и создание условий для устойчивого экономического роста.

Список использованной литературы:

1. ИТ-кластер «Сколково»: Азия — ключевое для нас направление [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://corp.cnews.ru/articles/itklastер_skolkovo_aziya_klyuchevoe.
2. Президент Узбекистана предложил открыть филиалы «Сколково» в странах Центральной Азии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://caravan-info.kg/ru/obschestvo/028064-prezident-uzbekistana-predlozhit-otkryt-filialy-skolkovo-v-stranah-tsentralnoy-azii.html>.
3. Президент Узбекистана обозначил приоритеты полномасштабного сотрудничества между Центральной Азией и Россией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://president.uz/ru/lists/view/8559>.
4. Click принял участие в стратегической сессии Фонда «Сколково» в Ташкенте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uznews.uz/ru/news/104883>.
5. Мирзиёев предложил создать филиалы центра «Сколково» в странах Центральной Азии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tass.ru/mezhdunarodnaya-ranogama/25302681>.
6. «Сколково» запустит в Узбекистане образовательную экосистему [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kun.uz/ru/02113930>.
7. Ташкент — город быстрый: как российская бизнес-школа запускает программы в Узбекистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.forbes.ru/club/539392-taskent-gorod-bystryj-kak-rossijskaa-biznes-skola-zapuskaet-programmy-v-uzbekistan?utm_source=forbes&utm_campaign=new_feed.
8. Технологический ИИ-хаб “Сколково” планируют создать в Узбекистане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://uz.sputniknews.ru/20251113/53459967.html>.
9. Тешабаев М. Узбекистан иницирует новую эру сотрудничества с Россией [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://upl.uz/policy/56775-news.html>.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATIONS IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000